

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

HOZIRGI ZAMON TALABALARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O‘QITISH SAMARADORLIGI

Parmonova Nasiba Amriddin qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

nasibaparmonova@jbnuu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim-tarbiya jarayonining rivojlanish bosqichlarini o‘rganish orqali zamonaviy ta’limning, an’anaviy ta’limdan farqini va ahamiyatini tadqiq etish va bu tadqiqot natijalariga asosan xulosa chiqarishni maqsad qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, oliy ta’lim tizimi, zamonaviy ta’lim

Kirish. Ta’lim mazmuni, vositalari va texnologiyalarini tanlash bilan bog‘liq oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil qilishni takomillashtirish, uning sifatini takomillashtirish masalalarini samarali hal qilish bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash va tiklash ob’ektlari, sub’ektlari va jarayonlarini ma’lum tizimlar ko‘rinishida taqdim qilishni nazarda tutadiki, ularni optimizatsiyalash, yaroqliligi va sh.k. haqida qaror qabul qilish uchun tashxislash ularning asosini bakalavr modeli tashkil qiladigan tizimini tashkil qilish bilan uzviy bog‘liq. Pedagogik diagnostika jarayonida integral tizim tarkibida mutaxassis modeli alohida e’tiborga molik bo‘lib, u boshqa barcha tarkibiy qismlarni bog‘lovchi element vazifasini bajaradi [2].

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu maqolani yozishda ta’lim-tarbiya jarayonining rivojlanish bosqichlarini o‘rganish orqali zamonaviy ta’limning farqini va ahamiyatini tadqiq etish va bu tadqiqot natijalariga asosan xulosa chiqarishni maqsad qilganmiz.

Bugungi kun auditoriyalari o‘n yil, o‘n besh yil avvalgilaridan juda katta farq qiladi va sinf xonalari kompyuterlar, iPad, planshetlar, smart-doskalar va boshqa turdagi ta’lim texnologiyalari bilan jihozlangan. Dunyoning boshqa joylarida bo‘lgani kabi Respublikamizda ham raqamli avlodning yetti ekranli avlodi - televizor, kompyuter, planshet, tablet, fablet, smartfon va smartsoatlari paydo bo‘lmoqda. Bunday zich raqamli muhitga ega bo‘lish va u bilan doimiy o‘zaro munosabat natijasida bugungi kun talabalarining fikrlashi va axborotlarga

ishlov berish jarayonlari oldingi fikr yuritish va axborot jarayonlaridan tubdan farq qilmoqda. Raqamli avlod ota-onalarimiz o'rgangan uslubda o'qitilishi mumkin emas va bo'lmasligi ham kerak. Bu avlodni o'qitishda eskicha texnologiyalar(qora doska va oq bo'r)dan foydalanish ham mumkin emas. Qora doskani oqiga va bo'rni markerga o'zgartirish hech narsani o'zgartirmaydi, ya'ni zamonaviy talabalarni bilim olishga va mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishish ko'nikmalarini rivojlantirishga undash usuli bo'la olmaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zamon talabi hisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim va bu bilan ilmiy tadqiqotda talabalarning ko'nikmalarini rivojlantirish va IT- kompetensiyaga asoslangan ijodiy qobiliyatlarini va ijodiy fikrlashlarini shakllantirish mumkin. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari – ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'ruzalar va seminarlarni ma'lumotlarga boy va interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rolni saqlab qoladi.

O'qituvchining mahorati va talabalar oldidagi obro'sini va uning faoliyatining samaradorligi faqatgina o'qitadigan fanining mazmunidagi bilimlar darajasi va uning pedagogik qobiliyatiga emas, balki muayyan o'quv materialini to'plash, qayta ishlash va o'qitish hamda bu bilimlarni o'qituvchining qanchalik zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash darajasiga bog'liq holda talabalar ongiga yetkazishi hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, raqamli asrda ta'lim qayta ko'rib chiqilishi va ta'lim paradigmasi o'zgartirilishi shart, chunki talabalar ortiq an'anaviy uslubda o'qishni xohlamaydilar va o'qituvchilar ham bu kabi odatiy usulda o'qitishni davom ettirishlari bugungi zamonning o'zi inkor etmoqda [3].

Hozirgi kunda qaysi sohaga qaramaylik, har birida raqamli texnologiyalarni uchratamiz. Shunday ekan, talabalarni kelajak uchun yetuk mutaxassis qilib chiqarish uchun hozirdan ularga o'quv jarayonining o'zida ya'ni har bir o'quv mashg'ulotida pedagogik texnologiyalarni raqamli ravishda qo'llash usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Ta'lim tizimining hozirgi holati noan'anaviy ta'lim texnologiyalarining roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va

kengaytirish, uni tezda yangilash, samaraliroq o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir kishi uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi [1].

Talabalarga ta'limni raqamli texnologiyalardan foydalangan holda berish talabning olinayotgan bilimni o'zlashtirishda yengillik beradi. Talabani bilim olishida unga nima halaqit beradi? degan savol turadi. Eng avvalo zerikish. Atrofga e'tibor berib qarasaq yoshlar qo'llaridagi oddiy smartfon bilan mashg'ul bo'lib, vaqtini qanday o'tganini bilamy qoladi. Biz hozirgi ta'lim jarayonimizni shunday zamonga moslashtirishimiz kerakki, ya'ni pedagogik texnologiyalarni shu oddiy smartfon orqali qo'llash yo'llarini topishimiz zarur, albatta bunda talaba yoshlar o'rgatilayotgan bilimlarni olishga tabora qiziqib borishi kerak bo'ladi.

Texnika oliy o'quv yurtlari bakalavrlarining axborot-texnik kompetensiyasi - bu bakalavrning bilim, ko'nikma va malakalari hamda uning kelajakdagi kasbiy faoliyatida talab qilinadigan umumtexnik muammolarni hal qilishda axborot texnologiyalaridan foydalanish qobiliyati hisoblanib, davlat ta'lim standartining talablari va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish davrida talabalarining kasbiy tayyorgarligi natijalariga, shu jumladan umumtexnik ma'lumotlarga tegishli talablarga javob beradi [3].

Xulosa va takliflar. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zamon talabi hisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda, ta'lim jarayonida tadqiqotga asoslangan yondashuvdan faol foydalanish lozim va bu bilan ilmiy tadqiqotda talabalarining ko'nikmalarini rivojlantirish va IT- kompetensiyaga asoslangan ijodiy qobiliyatlarini va ijodiy fikrlashlarini shakllantirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzahmedova N. D. Raqamli texnologiyalarining ta'lim sohasida qo'llanilishi //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. 5-2. – С. 538-545.
2. Пармонов А. Talabalarga zamonaviy ta'limni raqamli texnologiyalar yordamida berishning pedagogik zarurati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollari. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 202-204.
3. Куйчиев О. Р. и др. Формы, методы и содержание трудового воспитания //Общество. – 2020. – №. 1. – С. 73-76.
4. Пармонова Н. Teaching speaking through thinking and enriching

vocabulary //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 598-601.

5. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

6. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

7. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

8. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

9. Sindorov L. Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Naqoyik //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

10. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHAKOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

11. Эрназарова М. Н. Реформирование и совершенствование системы образования в Республике Узбекистан //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-6. – С. 157-160.

12. Жабборова Э. Р. и др. Использование наглядности при совершенствовании обучения орфографической грамотности //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 708-712.

13. Ernazarova M. N. Linguoculturological Aspect of Language Learning in National Groups //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 4. – С. 107-110.

14. Turaeva S. M. et al. The Role of Instructive and Psychological Principles in Foreign Pedagogy //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – С. 9478-9486.

15. Kuchkarov T. Narshaxiyning—buxoro tarixi asaridagi afsona va rivoyatlar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 564-566.

16. KUCHKAROV T., TUYLANOV B. “SHIROQ” RIVOYATI VA UNING TARIXIY-GENETIK ASOSLARI //O ‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/3 ISSN 2181-7324.